

KRIMINAL HATTI-HARAKAT UNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

O'ralov Sindar

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Mustafoqulov Javohir

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola Cheklangan ratsionallik tushunchasi va uning jinoiy xatti-harakatni tushunishdagi ahamiyatini o'rganadi. Iqtisodchi Herbert Saymon tomonidan kiritilgan "Cheklangan ratsionallik" atamasi inson qaror qabul qilish jarayonidagi kognitiv cheklovlar va ma'lumotlarning yetishmasligini ta'kidlaydi. Ushbu tushunchani kriminologiyaga qo'llash orqali shaxslar qanday qilib xavflarni bilgan holda ham noqonuniy faoliyatga qo'shilishlarini yaxshiroq tushunish mumkin. Maqolada jinoyatchilarning qaror qabul qilish jarayonlari, atrof-muhit va ijtimoiy omillar roli hamda jinoyatchilikni kamaytirishga qaratilgan aralashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Cheklangan ratsionallik, jinoiy xatti-harakat, qaror qabul qilish, kriminologiya, kognitiv cheklovlar.

Jinoiy xatti-harakat biologik moyillikdan tortib, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlargacha bo'lgan turli nuqtai nazarlardan o'rganiladi. Shunday yondashuvlardan biri – jinoyatchilikni cheklangan ratsionallik orqali tahlil qilishdir. An'anaviy iqtisodiy nazariyalar odamlarga har doim foydani maksimal darajada oshirishga qaratilgan ratsional qaror qabul qiluvchilar sifatida qaraydi. cheklangan ratsionallik esa inson qarorlarini ma'lumotlarning yetishmasligi, vaqtning cheklanganligi va kognitiv qobiliyatlar bilan cheklanganligini tan oladi. Bu cheklovlar jinoyatchilar nima uchun jinoyat sodir etishga qaror qilishlarini tahlil qilishda alohida ahamiyatga ega.

Jinoyatchilar ham boshqa odamlar singari mukofotlarni xavf va oqibatlariga nisbatan tortib ko'radigan tanlovlar bilan yuzma-yuz keladilar. Ammo ularning qarorlari ko'pincha qonun tizimi haqidagi to'liq bo'lmagan ma'lumotlar, qo'lga tushmaslikka haddan tashqari ishonish yoki hissiy impuls bilan ta'sirlanadi. Masalan, biror kishi o'g'irlik sodir etib, qo'lga tushish ehtimolini yoki jinoyat hujjati kelajakka qanday ta'sir qilishini to'liq hisobga olmasligi mumkin. G'azab yoki umidsizlik kabi hissiy holatlar esa mantiqiy qaror qabul qilishga xalaqit beradi va noqonuniy harakatlarga olib keladi.

Atrof-muhit va ijtimoiy omillar ham muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy jihatdan nochor hududlarda yashovchilar qonuniy muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini cheklangan deb qabul qilishi mumkin. Bu esa jinoyatni hayotiy alternativ sifatida baholashga olib keladi. Guruhbosim, madaniy qadriyatlar va jinoyatga oid xatti-harakatlar bilan tanishlik bu ta'sirni yanada kuchaytirishi mumkin. Bunday

sharoitlarda Cheklangan ratsionallik shaxslarning mavjud tanlovlarini toraytiradi va jinoyatni o'z maqsadlariga erishishning yagona yo'li sifatida ko'rsatadi.

Jinoiy xatti-harakatdagi Cheklangan ratsionallikni tushunish jinoyatning oldini olish va siyosat ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega. Kognitiv xatolarni kamaytirishga qaratilgan aralashuvlar, masalan, noqonuniy faoliyat oqibatlarini ochib beruvchi ta'lim dasturlari jinoyat sodir etish ehtimolini kamaytirishi mumkin. Qonunbuzarlik xavfini oshirish, masalan, huquqni muhofaza qilish organlarini ko'proq ko'rinadigan qilish yoki jamoaviy nazoratni yaxshilash, jinoyat ehtimolini past baholovchi shaxslarni qaytarishi mumkin.

Bundan tashqari, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash va qonuniy muvaffaqiyatga erishish yo'llarini taqdim etish shaxslarning qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Qachonki qonuniy imkoniyatlar mavjud va jozibador bo'lsa, jinoyatga qo'l urish ehtiyoji kamayadi. Bu chora-tadbirlar jinoyatni tug'diruvchi ichki yovuzlikdan emas, balki shaxsiy va atrof-muhit omillari bilan cheklangan ratsionallikdan kelib chiqishini tan olish bilan mos keladi.

Xulosa. Jinoiy xatti-harakatni Cheklangan ratsionallik nuqtai nazaridan ko'rib chiqish inson qaror qabul qilish jarayonining murakkabligini ochib beradi. Odamlar har doim ham mukammal mantiq asosida harakat qilmaydi, ularning tanlovlari ma'lumotlarning cheklanganligi, hissiy holatlar va atrof-muhit cheklovlari bilan shakllanadi. Ushbu omillarni hal qilish orqali siyosatchilar va jamiyatlar jinoyatni kamaytirish bo'yicha strategiyalar yaratishi mumkin. Jinoyatchilarning Cheklangan ratsionalligini tan olish jinoiy xatti-harakatni chuqurroq tushunishga yordam berish bilan birga, yanada mehribon va samarali adolatga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.
2. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.
3. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIJ TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
4. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.

5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
6. Nizametdinov A. et al. AQSH MENEJMENTI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 98-102.
7. Nizametdinov A., Ibragimov S. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 114-117.
8. Nizametdinov A., Musanov A. RAQAMLI IQTISODIYOTDA TARMOQ INNOVATION TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 161-164.
9. Nizametdinov A., Samanqulov D. YASHIL IQTISODIYOT: MOHIYATI, YO 'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 247-250.
10. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
11. Nizametdinov A., Salohiddinov S. GLOBAL YASHIL IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH OMILLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 243-246.
12. Sadullaeva U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 20. – C. 19-22.
13. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
14. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 132-143.
15. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 26-32.
16. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
17. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
18. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.